

Intermatnlik hodisasi struktural tahlil metodi elementi sifatida

Xo‘jamqulov Anvar Jozilovich

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti Samarqand filiali dotsenti v.b, e-mail:

a.xujamqulov@mail.ru, Tel.: +998938388989, +998939974746

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17638780>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yozuvchi Omon Muxtorning “Xotin podshoh” va “Tepalikdagi xaroba” romanlari tahlili asosida intermatn va intermatnlik hodisasi atroflicha tahlil etilgan. Dunyo adabiyotshunosligida XX asrning 60-yillarida, milliy adabiyotshunosligimizda esa 2000-yillarda bo‘y ko‘rsatgan struktural tahlil metodining bir unsuri sifatida qaraluvchi intermatnlik badiiy matnni to‘laqonli tushunishga yordam beradi. Maqolada tahlil natijalari asosida milliy adabiyotimizda intermatnlik va uning nazariy xususiyatlari, zamonaviy romanlarda aks etishi, personajlar ruhiyatini tahlil qilishdagi o‘rni aniqlangan.

Kalit so‘zlar: intermatn, intermatnlik, struktural metod, strukturalizm, uslub, badiiy tahlil, reminissensiya, allyuziya, iqtibos, epigraf, sarlavha.

Intertextual Phenomenon as an Element of Structural Analysis Method

Xo‘jamqulov Anvar Jozilovich

Acting Associate Professor, Samarkand Branch, Tashkent International University
of Chemistry

Email: a.xujamqulov@mail.ru | Tel.: +998938388989, +998939974746

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of intertext and the intertextual phenomenon based on the study of Omon Muhtar’s novels “*Khotin Podshoh*” and “*Tepalikdagi Xaroba*”. In world literary studies, intertextuality began to gain attention in the 1960s, and in national literary scholarship, it became prominent in the 2000s. As an element of the structural analysis method, intertextuality helps achieve a full understanding of literary texts. Based on the analysis, the study identifies the theoretical features of intertextuality in national literature, its representation in contemporary novels, and its role in analyzing the psychology of characters.

Keywords: intertext, intertextuality, structural method, structuralism, style, literary analysis, reminiscence, allusion, quotation, epigraph, title.

Явление интертекста как элемент метода структурного анализа

Ходжамкулов Анвар Джозилович

И.о. доцента, Самаркандский филиал Ташкентского международного
университета Кимё

Email: a.xujamqulov@mail.ru | Тел.: +998938388989, +998939974746

Аннотация:

В статье проводится всесторонний анализ интертекста и явления интертекстуальности на основе исследования романов Омона Мухтара «*Хотин Подшоох*» и «*Тепаликдаги Хароба*». В мировой литературоведческой науке интертекстуальность начала привлекать внимание в 1960-х годах, а в национальной литературоведческой традиции – в 2000-х. Как элемент метода

структурного анализа, интертекстуальность способствует полноценному пониманию художественного текста. На основе анализа определены теоретические особенности интертекстуальности в национальной литературе, её отражение в современных романах и роль в анализе психологии персонажей.

Ключевые слова: интертекст, интертекстуальность, структурный метод, структурализм, стиль, литературный анализ, реминисценция, аллюзия, цитата, эпиграф, заголовок.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Badiiy asarni tushunish, uni idrok qilish, asar bosh g'oyasini anglab yetishda ilmiy tahlillarning o'rni beqiyos. Tabiiyki, o'quvchi-kitobxon badiiy asarni o'z subyekti – dunyoqarashi, intellekti, mentaliteti, e'tiqod tarzi, milliy mansubligi va shu kabi ko'plab sabablar ta'siri asosida tushunadi. Bu esa asar xususida xolis baho berish imkonini chegaralashi mumkin. Ana shunday vaziyatda kitobxonga ayni shu asar haqidagi ilmiy munosabatlar asqatadi. "Badiiy asarni o'qish, o'rganish va izohlashga qaratilgan ilmiy-estetik faoliyatning uzoq tarixi mobaynida asarning tahlili bo'yicha tarixiy-tipologik, tarixiy-madaniy, qiyosiy-tarixiy, funksional, sotsiologik, formal, struktural, biografik, psixologik, psixoanalitik va boshqa bir qator yondashuvlar tizimi shakllangan. Shuningdek, badiiy matnni tahlil etishning bu tizimlaridan ikki yoki undan ortig'ini birgalikda qo'llash tufayli ham yana bir qancha tahlil turlari yuzaga kelgan. Tahlil amaliyotida ham badiiy asarlarga yondashuvning ayrim yo'nalishlari qaror topgan" [1;312-b.]. Sanalganlar orasida dunyo adabiyotshunosligida XX asrning 60-yillarida, milliy adabiyotshunosligimizda esa 2000-yillarda bo'y ko'rsatgan struktural tahlil metodi badiiy matnni to'laqonli tushunishga yordam beradi.

Mavzu bo'yicha adabiyotlar taxlili. "Strukturalizm (lot. structura – qurilish, joylashish) – XX asrdagi ikkita jahon urushi oralig'ida shakllangan va 60-yillarga kelib keng (ayniqsa, Fransiyada) ommalashgan yo'nalish, ijtimoiy va gumanitar ilm sohalaridagi tadqiqot metodi...

Strukturalizmning adabiyotshunoslikdagi ilk kurtaklari rus formal maktabi namoyandalari (R.Yakobson, V.Shklovskiy, Y.Eyxenbaum, Y.Tinyanov va b.) faoliyatida yuz kursatgan bo'lsa, V.Proppning "Sehrli ertak morfologiyasi" (1928) asari mazkur metod ancha izchil qo'llangan tadqiqot sanaladi. Keyinchalik struktur adabiyotshunoslik markazi Fransiyaga ko'chib, uning rivoji R.Yakobson, R.Bart, S.Todorov kabi olimlar faoliyati bilan bog'liq kechdi. Shuningdek, struktur adabiyotshunoslik rivojida Y.M.Lotman boshchiligidagi Moskva-Tartu ilmiy maktabining ham katta xizmati bor. Shu o'rinda struktural adabiyotshunoslikka xos xususiyatlardan ayrimlarini keltirib o'tish o'rinli. Jumladan, u adabiy asarga immanentlik tamoyili asosida yondashadi, ya'ni adabiy asarni alohida hodisa sifatida olib, uning ichki qurilishini tadqiq etadi, asardan tashqaridagi omillar (genezisi, rivojlanishi, tashqi vazifalari va sh.k.) e'tibordan soqit qilinadi. Immanent tahlilning maqsadi esa tadqiq etilayotgan asarning ichki qurilishi, undagi unsurlarning asarning sistem butunlik sifatida namoyon bo'lishini ta'minlovchi o'zaro aloqa va munosabatlarini o'rganishdan iboratdir. Strukturalizm ifoda va

ma'no munosabatiga noan'anaviy yondashadi. An'anaga ko'ra, ma'no avvaldan mavjud va ifodalashni taqozo etadigan narsa sifatida tushunilsa, strukturalizm buni inkor qilib, struktura – shakl unsurlarining o'zaro aloqa-munosabatlari sistemani yuzaga keltirishi davomida ma'no voqe bo'ladi, deb biladi" [2; 285-b.].

Muammoni hal qilish yo'llari. Struktural tahlil metodining unsuri sifatida qaraladigan intermatnlik hodisasini tadqiq qilish tahlilni yanada mukammallashtiradi. Intermetn va intermetnlikni dunyo adabiyotshunosligida Y.Kristeva, R.Bart, L.Jenni, J.Denet, I.Arnold, I.Ilin, Yu.Karaulov, V.Moskvin, N.Fateyeva kabilar, o'zbek adabiyotshunosligida esa M.Yo'ldoshev, M.Xolbekov, D.Xudoyberganova, I.Azimova, F.Xomidovalar atroflicha o'rganishgan. Intermetnlik tushunchasiga "Adabiyotshunoslik lug'ati"da shunday ta'rif berilgan: "Intertekstuallik (lot. inter – aro, textum – to'qima, mato, matn) – fanga fransuz filologi Y.Kristeva kiritgan termin. Unga ko'ra, har qanday matn avval mavjud bo'lgan matnlarni transformatsiya qilgan holda o'ziga singdirgan sitatalar majmuyidir. Mutaxassislar intertekstuallik konsepsiyasi rus olimi M.Baxtin qarashlarini rivojlantirish, boshqacha aytganda, qayta idrok etish asosida vujudga kelganini ta'kidlaydilar. M.Baxtin adabiyotning mavjudlik qonuniyatlari haqida to'xtalib, har qanday asar o'zida ijodkor voqeligini aks ettirgani holda, o'zidan avvalgi va o'ziga zamondosh adabiyot bilan muntazam dialogik aloqada bo'ladi, ya'ni adabiyotning mavjudligi intersubektiv xarakterga ega deb biladi. M.Baxtin ta'limotining formal tomoniga urg'u bergan Y.Kristeva esa dialogni matnlar doirasi bilan cheklab, intersubektivlik va intertekstuallikni oldingi planga chiqaradi"[2; 119-b.]. Strukturalizm va poststrukturalizm yo'nalishini tadqiq etgan olimlar orasida intermatnlik tushunchasi juda tez ommalashdi. Xususan, fransuz adabiyotshunosi R.Bart intermatnlik hodisasini yoqlab chiqib, har qanday matnni "qo'shtirnoqsiz tsitata" deb ataydi. Uning fikricha, har qanday matn aslida intermatn hisoblanib, unda oldingi va hozirgi paytdagi madaniyatga oid matnlar qaysidir darajada mavjud bo'ladi. Badiiy asarda o'zidan oldingi va joriy zamondosh adabiyot bilan dialogik tarzda boshqa matnlarning ta'siri sezilishi kuzatiladi. Bu adabiyotshunoslikda "reminissensiya" istilohi bilan ataladi. Poststrukturalizm tarafdorlari reministensiyani badiiy asar tabiatini belgilovchi qonuniyat sifatida baholashadi. Ular matn keng ma'noda adabiyot, madaniyat, jamiyat, tarix, inson tarzida tushunib, insoniyat madaniyati to'laligicha bitta intermatn sifatida yangi yaratilayotgan har qanday matnga asos bo'lib xizmat qilishini ta'kidlashadi. Strukturalistlar badiiy ijodda individuallikni inkor etib, tabiiy ravishda "subyekt o'limi" (Fuqo), "muallif o'limi" (R.Bart) konsepsiyalariga e'tibor qaratishgan. "Matn" va "badiiy asar"ni bir-biridan farqlash intermatn va intermatnlik tushunchalarini yanada aniqroq tushunishga yordam beradi. Adabiyotshunos M.Xolbekovning fikricha: "Hozirda adabiyotshunoslar adabiy-badiiy matn (nutq bundan mustasno – M.X.) "makon"iga yozuvchi tasvir va tavsiflagan narsalarni, hatto ifoda etgan g'oya, konsepsiya, ma'no, bir so'z bilan aytganda, badiiy mazmunni ham qo'shishadi. Bunday paytda "matn" va "asar" so'zlari sinonimga aylanadi. Shunga nisbat bermasdan, adabiyotshunoslikda matn deyilganda, avvalo, tor ma'noda nutqiy, keng ma'noda lisoniy birliklarning qat'iy tartibga solingan izchilligi, mantiqiy ketma-ketligi nazarda tutiladi" [3; 108-b.].

Soʻz yuritayotganimiz intermatnlik hodisasini yozuvchi Omon Muxtor ijodi misolida koʻrib chiqamiz. Ijodkorning “Xotin podshoh” va “Tepalikdagi xaroba” romanlari oʻzining kompozitsiyasi nuqtai nazaridan ixcham, moʻjaz tarzda yozilgan. Ikkala romanda ham tarix va bugun, syurrealizm va realizm, lirik va epik ifoda tarzi qorishiq holda bayon qilinadi.

“Xotin podshoh” romanida muallifning oʻzi quyida qayd etganidek, koʻplab intermantlardan foydalangan.

Omon Muxtor nafaqat nosir, balki shoir hamdir. Voqelik tasvirida shoirona oʻxshatishlar, tashbehlardan ustamonlik bilan foydalanishi uning sheʼriyatdan yaxshigina xabardorligidan dalolat beradi. Ayni voqelikni hikoya qilishda koʻpincha mashhur sheʼriy jumlar, parchalarni mazmunga moslab keltiradi.

Ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar. Lutfiy hayoti, uning ruhiyati bilan bogʻliq holatlarni tasvirlashda shoirning oʻz ijod mahsulidan ustamonlik bilan foydalanish, jummalarni voqelikka moslab joylashtirish oson ish emas. Bu kuchli nuqtai nazar, sheʼrni nozik did bilan tushunish va ayni damda, yuksak mahoratni ham talab etadi. Romanda voqelikning bu kabi oʻzgacha tasviri juda koʻp oʻrinlarda uchraydi. Ushbu intermanlarning mazmunini anglamasdan turib, yozuvchining maqsadini tushunib boʻlmaydi. Bu esa oʻquvchidan oʻziga yarasha intellektual tayyorgarlik, mumtoz sheʼriyat sirlarini bilishni talab etadi.

Umuman olganda, voqelikning lirik va epik tasvirini yaratishda sheʼriyatga urgʻu qaratilishi tabiiydir. Shundan kelib chiqib, muallifning sheʼriy intermatnlardan samarali foydalanishini toʻgʻri tushunish mumkin.

Xulosa qilib aytish mumkinki, yozuvchi romanlarida intermatnlik hodisasini tadqiq etish orqali asar jozibasini yanada chuqurroq anglab yetish mumkin. Natijada, Omon Muxtor romanlarining zamonaviy oʻzbek romanchiligidagi tutgan oʻrnini holis baholash, ulardan toʻlaonli estetik zavq olish imkoni yuzaga keladi.

Adabiyotlar roʻyxati:

1. Qozoqboy Yoʻldosh, Muhayyo Yoʻldosh. Badiiy tahlil asoslari. – Toshkent: Kamalak, 2016.
2. Quronov D., Mamajonov Z., Sheraliyeva M. Adabiyotshunoslik lugʻati. – Toshkent: Akademnashr, 2010.
3. Xolbekov M. Struktur adabiyotshunoslik. – Toshkent: Navroʻz, 2014. – B. 108.
4. Omon Muxtor. Toʻrt tomon qibla: uch romandan iborat Sharq daftari: (trilogiya). – Toshkent: Sharq, 2000.
5. Omon Muxtor. Xotin podshoh. – Toshkent: Sharq, 2010.